

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКОНТЕНТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ

Ибрагимова Малика Мусаевна,

доцент кафедры японской филологии Узбекского государственного университета
мировых языков Ibragimova_malika@yahoo.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20546056>

Аннотация В статье рассматриваются особенности использования аутентичного видеоконтента в процессе обучения японскому языку студентов Узбекского государственного университета мировых языков. Анализируются основные трудности развития навыков устной речи, а также предлагается поэтапная методика работы с видеоматериалами. Особое внимание уделяется развитию навыков аудирования, расширению словарного запаса, преодолению языкового барьера и повышению мотивации студентов. Результаты исследования показывают эффективность использования видеоконтента как средства формирования устной речевой компетенции студентов.

Ключевые слова японский язык, устная речь, видеоконтент, аутентичные материалы, коммуникативная компетенция, аудирование.

Annotatsiya Maqolada O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabalariga yapon tilini o'qitishda autentik videokontentdan foydalanish masalalari yoritilgan. Og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishdagi asosiy muammolar tahlil qilinib, videomateriallar bilan ishlashning bosqichma-bosqich metodikasi taklif etilgan. Tadqiqotda tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish, lug'at boyligini oshirish, til to'sig'ini yengish hamda talabalar motivatsiyasini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari video kontentdan talabalarning og'zaki nutq qobiliyatini rivojlantirish vositasi sifatida foydalanish samaradorligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar yapon tili, og'zaki nutq, videokontent, autentik materiallar, kommunikativ kompetensiya, tinglab tushunish.

Abstract This article examines the use of authentic video content in teaching Japanese to students of the Uzbekistan State World Languages University. The study analyzes the main difficulties in developing speaking skills and proposes a step-by-step methodology for working with video materials. Particular attention is paid to the development of listening comprehension skills, vocabulary expansion, overcoming language barriers, and increasing students' motivation. The results of the study demonstrate the effectiveness of using video content as a means of developing students' oral speech competence.

Keywords Japanese language, speaking skills, video content, authentic materials, communicative competence, listening comprehension.

Введение

В современных условиях развития международных связей между Узбекистаном и Японией возрастает необходимость подготовки специалистов, владеющих японским языком на высоком уровне. Одной из важнейших задач преподавания японского языка является развитие навыков устной речи, позволяющих студентам свободно участвовать в коммуникации в различных ситуациях.

Однако процесс формирования устной речевой компетенции сопровождается рядом трудностей. Студенты часто сталкиваются с нехваткой словарного запаса,

неправильным произношением, трудностями восприятия беглой японской речи и неумением формировать грамматически правильные высказывания определённой длины. В связи с этим возникает необходимость поиска эффективных методов обучения, способствующих активизации речевой деятельности обучающихся.

Одним из наиболее эффективных средств развития устной речи является использование аутентичного видеоконтента. Видео позволяет одновременно задействовать зрительный и слуховой каналы восприятия, создаёт условия для погружения в естественную языковую среду и способствует повышению интереса студентов к изучению языка.

Особенности преподавания японского языка

На кафедре японской филологии Узбекского государственного университета мировых языков при обучении японскому языку основным методом обучения является использование аудиолингвального метода. Использование этого метода способствует выработке навыков правильного использования грамматики, но не развивает коммуникативные навыки их использования. Поэтому на занятиях преподаватели стараются так же применять коммуникативный метод, используя на уроках упражнения в виде игр и других активностей. Однако, в связи с ограниченным количеством часов японского языка, составляющих около 8 часов в неделю, часто ограничиваются просто освоением грамматики. В результате чего студенты могут правильно многие студенты успешно выполняют грамматические упражнения, однако испытывают затруднения при восприятии живой речи носителей языка и при построении собственных высказываний в реальной коммуникации.

Роль аутентичного видеоконтента в обучении японскому языку

Использование аутентичного видеоконтента позволяет существенно повысить эффективность обучения японскому языку. Под аутентичным видеоконтентом понимаются материалы, созданные непосредственно для носителей языка, а не специально для учебных целей. К таким материалам относятся фрагменты телепередач, интервью, видеоблоги, новостные сюжеты, документальные и художественные фильмы.

Работа с аутентичными видеоматериалами способствует:

более эффективному запоминанию материала за счёт одновременного задействования зрительного и слухового восприятия;

повышению мотивации к изучению японского языка;

развитию навыков аудирования;

расширению словарного запаса;

освоению особенностей естественного произношения;

изучению интонации, мимики и жестов;

формированию представлений о культуре и традициях Японии.

Особенно важным является то, что студенты постепенно привыкают к естественному темпу японской речи. В отличие от адаптированных аудиоматериалов, аутентичные видео демонстрируют реальные коммуникативные ситуации, что способствует развитию способности воспринимать язык в естественной среде.

Кроме того, видеоконтент оказывает положительное влияние на эмоциональную вовлечённость студентов. Интересные сюжеты, современные темы и визуальная

поддержка помогают снизить психологическое напряжение и страх перед использованием иностранного языка.

Методика использования видеоконтента

Для эффективного развития навыков устной речи была разработана поэтапная методика использования видеоконтента, включающая подготовительный этап дома, подготовительный этап на занятии, основной этап и проверочный этап.

Подготовительный этап дома

На данном этапе один из студентов назначается ответственным за выбор видеоматериала. Продолжительность видео обычно составляет 1–2 минуты. При выборе учитываются соответствие этическим нормам Японии и Узбекистана, а также отсутствие материалов, созданных искусственным интеллектом.

Ответственный студент подготавливает список новых слов с переводом и заранее отправляет его другим студентам. Остальные обучающиеся изучают новую лексику и многократно просматривают видеоконтент дома.

Данный этап позволяет заранее подготовить студентов к восприятию сложного аутентичного материала и уменьшить количество трудностей во время занятия.

Подготовительный этап на занятии

Во время занятия ответственный студент объясняет новую лексику, встретившуюся в видео. Преподаватель дополняет объяснения примерами употребления слов и выражений в различных контекстах.

После этого организуется полный просмотр видеоматериала. Затем студенты на японском или родном языке кратко передают содержание просмотренного видео.

Этот этап способствует активизации предварительно изученной лексики и помогает студентам лучше понять общий смысл видеоматериала.

Основной этап

На основном этапе преподаватель организует повторный просмотр видео, разделяя его на короткие смысловые фрагменты. После просмотра каждого фрагмента студенты своими словами пересказывают содержание увиденного на японском языке.

Если студенты испытывают затруднения, ответственный студент выступает в роли эксперта и помогает дать правильный ответ. Бывают случаи, когда без помощи преподавателя студенты не могут понять слово или смысл услышанного. Преподаватель объясняет, при необходимости корректирует ошибки и задаёт дополнительные вопросы.

Такой формат работы способствует развитию навыков спонтанной речи, формированию умения логически строить высказывание и активному использованию новой лексики в речи.

Проверочный этап

Заключительный этап проводится на следующем занятии. На этом этапе преподаватель отбирает десять наиболее употребительных слов из видеоматериала для проверочной работы. При этом студенты заранее не знают, какие именно слова будут включены в задание, поэтому вынуждены многократно просматривать видеоконтент, чтобы изучить всю лексику полностью.

Дополнительно студентам рекомендуется выполнять упражнение shadowing, повторяя речь диктора с сохранением интонации и темпа речи. Также обучающиеся готовят краткое изложение содержания видеоматериала на японском языке.

Проверочный этап позволяет закрепить изученную лексику, улучшить произношение и развить навыки устного пересказа.

Результаты использования видеоконтента

Практика применения данной методики показала её высокую эффективность в процессе обучения японскому языку.

В первую очередь у студентов значительно снизился страх перед аутентичными материалами. Если на начальных этапах многие обучающиеся испытывали трудности при восприятии естественной японской речи, то регулярная работа с видеоконтентом позволила постепенно преодолеть психологический барьер.

Кроме того, наблюдалось существенное повышение мотивации студентов. Использование современного и интересного видеоконтента делает процесс обучения более динамичным и приближённым к реальной коммуникации.

Также значительно расширился словарный запас обучающихся. Благодаря многократному повторению лексики в контексте студенты лучше запоминают новые слова и активнее используют их в устной речи.

Особое значение имеет развитие навыков говорения. Постоянный пересказ содержания видео, ответы на вопросы и обсуждение увиденного способствуют формированию связной устной речи и развитию коммуникативной компетенции.

Дополнительным положительным результатом стало расширение страноведческих знаний студентов. Видеоконтент позволяет познакомиться с особенностями японской культуры, повседневной жизни, традициями и нормами поведения.

Заключение

Таким образом, использование аутентичного видеоконтента является эффективным средством развития навыков устной речи на японском языке. Работа с видео способствует развитию аудирования, расширению словарного запаса, совершенствованию произношения и формированию устной речевой компетенции студентов.

Предложенная поэтапная методика позволяет организовать систематическую и последовательную работу с видеоконтентом, обеспечивая активное участие студентов в учебном процессе.

Результаты практического применения методики подтверждают, что регулярное использование аутентичного видеоконтента способствует повышению мотивации обучающихся, преодолению языкового барьера и развитию способности воспринимать и использовать японский язык в условиях реальной коммуникации.

В дальнейшем представляется перспективным расширение использования видеоконтента в обучении японскому языку с учётом уровня владения языком, интересов студентов и современных цифровых технологий.

Литература

Дворжец О.С. Методика работы с аутентичными видеозаписями при обучении английскому языку в рамках элективного курса в вузе (продвинутый уровень) – Дисс. канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2006.

清水美帆(Симидзу Михо), 平田好(Хирата Ёсими), 有田佳代子(Арита Каёко)
ニュース動画と発問を用いた日本語教育実践—留学生必修日本語科目のカリキュラム改善をめざし—, 高等教育開発センターフォーラム Vol.11: 83-90, 2024